

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20374582>

AN'ANAVIY VA INTEGRATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA LEKSIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI

Xaitova Nafisa Naimovna

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti doktoranti

naimovna1987@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida talabalarning xorijiy til leksik kompetensiyasini rivojlantirish muammolar tadqiq etilgan. Maqolada uzoq yillar davomida qo'llanilib kelingan an'anaviy leksik o'qitish metodikasi hamda zamonaviy pedagogik paradigmaga mos keluvchi integrativ yondashuvning konseptual asoslari qiyosiy tahlil qilingan. Tadqiqot davomida har ikki yondashuvning afzalliklari, kamchiliklari, xotira tizimi bilan ishlash mexanizmlari va yakuniy nutqiy mahsuldorlikka ta'siri ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, maqolada leksik birliklarning integratsiyalashgan holda o'zlashtirilish darajasini aniqlovchi metodik modellar va ularning amaliy ahamiyati yoritilgan. Yakunda har ikkala yondashuvning ijobiy jihatlarini o'z ichiga olgan eklektik va kontekstual o'qitish modellarini joriy etish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: leksik kompetensiya, an'anaviy yondashuv, integrativ yondashuv, semantizatsiya, kollokatsiya, kontekst, kommunikativ metodika, nutq faoliyati, xotira mexanizmlari.

COMPARATIVE ANALYSIS OF DEVELOPING LEXICAL COMPETENCE BASED ON TRADITIONAL AND INTEGRATIVE APPROACHES

Xaitova Nafisa Naimovna

PhD student at Uzbekistan national university of pedagogy

naimovna1987@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the problems of developing students' foreign language lexical competence in higher and secondary specialized educational institutions. The paper provides a comparative analysis of the conceptual foundations of the traditional lexical teaching methodology, which has been used for many years, and the integrative approach that corresponds to the modern pedagogical paradigm. During the research, the advantages and disadvantages of both approaches, their mechanisms of interaction with memory systems, and their influence on final speech productivity were identified. Furthermore, the article highlights methodological models that determine the level of integrated acquisition of lexical units and their practical significance. In conclusion, methodological recommendations were developed for implementing eclectic and contextual teaching models that combine the positive aspects of both approaches.

Keywords: *lexical competence, traditional approach, integrative approach, semantization, collocation, context, communicative methodology, speech activity, memory mechanisms.*

KIRISH

Zamonaviy tilshunoslik va lingvodidaktika fanlarida leksik kompetensiyani rivojlantirish vazifasi alohida o'rin egallaydi. Leksik kompetensiya - bu faqatgina ma'lum bir miqdordagi so'zlarni bilish bilan cheklanmasdan, balki real nutqiy vaziyatlarda to'g'ri usullar orqali boshqa so'zlar ishtirokida uni uyg'unlikda qo'llay

olish ko'nikmasi hisoblanadi. Shuning uchun ham til ta'limi metodikasida leksik kompetensiyasini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Ko'p yillar davomida xorijiy tillarni o'rgatish tizimida grammatik-tarjima va matnni mexanik qayta ishlashga asoslangan an'anaviy yondashuv yetakchilik qiladi. Bu yondashuv chuqur va tizimli nazariy bilimlarni berishga qaratilgan bo'lsa-da, jonli muloqot talablariga to'liq javob bera olmadi. Natijada bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida so'zlarni bilish lekin gapira olmaslik kabi pedagogik va psixolingvistik to'siqlar yuzaga keldi. XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asrning boshlariga kelib, ta'lim tizimiga kirib kelgan integrativ yondashuv tilni alohida bo'lingan aspektlar emas balki ularning yaxlit bir majmuasi va nutq faoliyati turlari bilan uzviy bog'liqlikda o'rgatishni taqozo qildi. Mazkur ikki turdagi yondashuv asosida leksik kompetensiyani rivojlantirish jarayonlarini qiyosiy o'rganish, ularning samaradorlik ko'rsatkichlarini tahlil qilish hamda amaliy metodik tavsiyalar tayyorlash bugungi kun til o'rgatish ta'lim tizimining dolzarb masalalaridan biriga aylanmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Metodik adabiyotlarda "leksik kompetensiya" atamasi turlicha talqin qilingan. Mamlakatimizda xorijiy tillarni o'qitish metodikasi maktabining asoschisi J.J. Jalolov o'z tadqiqotlarida leksik materialni egallashni nutq faoliyatining barcha turlarini rivojlantirishning dolzarb vazifalardan biri sifatida qaraydi[4]. Ko'plab tadqiqotchilar jumladan, I.L.Bim va E.I.Passov uni til kompetensiyasining muhim tarkibiy qismi sifatida baholaydilar[1],[5]. Leksik kompetensiya deganda, shaxsning til mukammalligiga erishish uchun zarur bo'lgan leksik bilimlar, ko'nikmalar va malakalar majmuasi shu bilan bir qatorda ularni nutqiy vaziyatlarda qo'llay olish layoqati tushuniladi. Leksik bilim so'zning shakli, ma'nosi va qo'llanilish doirasi haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga qamrab oladi.

Leksik kompetensiyaning tarkibi odatda ikki yirik turga bo'linadi: reseptiv (passiv) hamda produktiv (faol) leksik kompetensiya. Reseptiv leksik kompetensiya o'qish va tinglash jarayonida so'zlarni to'g'ri tanlash va nutqqa olib kirishni

ta'minlaydi. Ta'lim tizimidagi asosiy muammo ko'pincha passiv lug'at fondini faol lug'at fondidan haddan tashqari uzilib ketishi bilan xarakterlanadi. Bu muammoni bartaraf etish usullari bevosita o'qitish yondashuvi bilan chambarchas bog'liqdir.

An'anaviy yondashuv, ko'pincha grammatik-tarjima yoki leksik-grammatik metod doirasida o'z ifodasini topadi. Ushbu yondashuvda leksik birliklar mustaqil va alohida o'rganish obyekti sifatida baholanadi. Dars jarayonida o'quvchilarga ma'lum bir mavzu doirasida yangi so'zlarning ro'yhati beriladi. Har bir so'zning yonida uning ona tilidagi tarjimasi yoki transkripsiyasi ko'rsatiladi. O'quvchilarning asosiy vazifasi ushbu so'zlarni mexanik ravishda yodlash va ularning yozilishini eslab qolishdan iborat bo'ladi.

An'anaviy yondashuvda yangi leksikani semantizatsiya qilish asosan tarjima qilish usuli orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon qisqa vaqt oralig'ida amalga oshirilishi bilan ajralib turadi, lekin psixolingvistik kamchiliklari mavjud. Tarjima orqali o'rganilgan so'z doimiy ravishda ona tilidagi muqobili bilan bog'lanib qoladi. Natijada talab xorijiy tilni gapirmoqchi bo'lganida, avvalo o'z fikrini ona tilida shakllantiradi, keyin esa tarjima mexanizmi orqali har bir so'zni alohida-alohida xorijiy tilga o'gira boshlaydi. Bu holat nutqiy sur'atning pasayishiga, sun'iylikka va ko'plab stilistik xatolarga olib keladi.

An'anaviy usulda bajariladigan mashqlar ham ko'pincha mexanik xarakterga ega bo'ladi. Bularga so'zlarni bir necha qator qilib ko'chirib yozish, nuqtalar o'rniga kerakli so'zni qo'yish, so'zlarni ularning ona tilidagi tarjimasi bilan moslashtirish kabi mashqlarni misol keltirish mumkin. Bu mashqlarning asosiy kamchiligi shuki, ular kommunikativ vaziyatdan holidir. So'z o'zining tabiiy muhitidan - matn va jonli kontekstdan ajratilgan holda o'rgatilgani sababli, uning boshqa so'zlar bilan birikish qonuniyatlari e'tibordan chetda qoladi. An'anaviy yondashuvda bunday nozik farqlar qoidalar orqali tushuntiriladi, lekin nutqiy ko'nikma darajasiga ko'tarilmaydi.

Integrativ yondashuv til ta'limidagi tizimli-funksional va kommunikativ tamoyillarga asoslanadi. Ushbu yondashuvda leksika tilning boshqa sathlari va uning nutq faoliyati turlari bilan ajralmas yaxlitlikda o'rganiladi. Integrativ yondashuvning

konseptual asoslari shundan iboratki, til o‘rganuvchi so‘zni alohida so‘z sifatida emas, ma’lum bir nutqiy kontekstning bir qismi sifatida qabul qilishi kerak. Bu yerda asosiy e’tibor so‘zning sahkli va uning tarjimasiga mos emas, balki uning funksional imkoniyatlariga qaratiladi.

Integrativ yondashuvga ko‘ra, yangi leksika kontekstualashtirish tamoyili asosida o‘rgatilib, so‘zlarni shunchaki ro‘yhat ko‘rinishida yodlatish rad etiladi. Yangi iboralar bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilariga dastlab o‘qish yoki tinglash materiallari tarkibida, jonli nutqiy vaziyatda yetkaziladi. Bunda talaba tayyor tarjimaga tayanmasdan, ma’noni matn mazmunidan kelib chiqib, o‘zi mustaqil anglashga yo‘naltiriladi. Ushbu usul talabaning kognitiv va intellektual faolligini oshiradi. Tadqiqotlar natijasida ma’lum bo‘lishicha, ma’lumot miyada chuqur tahlil qilinsa va u ma’lumot intellektual mehnat evaziga o‘zlashtirilganda uning xotirada muhrlanishi ancha yuqori bo‘ladi.

Integrativ yondashuvda leksik kompetensiya grammatik kompetensiya bilan birga hamohang rivojlanadi. Bu yondashuv asosan M. Lewis tomonidan ilgari surilgan “The Lexical Approach” g‘oyasi bilan birga kesishadi [2]. Olimning fikricha, til alohida grammatik qoidalar va ularga moslashtirilgan so‘zlar bilan emas, balki tayyor leksik bloklar, iboralar va ko‘p so‘zli konstruksiyalardan iborat. Masalan, “at the end of the day”, “take into account”, “from my point of view” kabi birikmalar bitta yaxlit funksional birlik sifatida o‘zlashtiriladi. Bu esa o‘z navbatida nutqning ravonligini va tabiiylikini ta’minlaydi.

NATIJALAR

Har ikki yondashuvni chuqur tushunish va ularning farqlarini yaqqol ko‘rish uchun ularni asosiy metodik parametrlari bo‘yicha tizimli ravishda qiyoslaymiz. Quyida leksik kompetensiyani rivojlantirish jarayonida har ikki yondashuvning mezonlari bo‘yicha solishtirma jadval berilgan.

Solishtirish mezonlari	An'anaviy yondashuv	Integrativ yondashuv
Leksikani taqdim etish shakli	Alohida ajratilgan soʻzlar roʻyxati (Vocabulary lists), soʻz-tarjima modeli.	Tabiiy kontekst, autentik matnlar, audio va video materiallar tarkibida.
Semantizatsiya usullari	Bevosita ona tiliga tarjima qilish, lugʻatdan tayyor maʼnosini topish.	Kontekstual tahlil, lingvistik sezgi, tushuntirish (paraphrase), vizualizatsiya.
Xotiraning ishlash mexanizmi	Kognitiv yuklama qisqa muddatli mexanik xotiraga tushadi (rote learning).	Uzoq muddatli semantik va assotsiativ xotira tarmoqlari shakllanadi.
Mashqlar tizimining xarakteri	Strukturaviy, mexanik, kommunikativ muhitdan uzilgan (decontextualized drills).	Nutqiy-vaziyatli, muammoli, ijodiy va interfaol topshiriqlar (task-based).
Soʻzning birikuvchanligi	Kam eʼtibor beriladi, soʻzlar yakkalik holatida eslab qolinadi.	Markaziy oʻrinda turadi, soʻzlar tayyor bloklar (chunks) shaklida oʻzlashtiriladi.
Talabaning darsdagi roli	Passiv retsipient, maʼlumotni qabul qiluvchi va yodlovchi subyekt.	Aktiv izlanuvchi, dars jarayonining markaziy ishtirokchisi (student-centered).

Leksik kompetensiyani rivojlantirishda integrativ texnologiyalar zamonaviy xorijiy til taʼlimining tarkibiy qismi hisoblanib, boʻljak ingliz tili oʻqituvchilari leksik birliklarni nafaqat nazariy jihatdan bilishi, balki ularni real kommunikativ vaziyatlarda faol va maqsadga muvofiq qoʻllay olish koʻnikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Integrativ texnologiyalar bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining til birliklarini alohida emas, balki real kommunikativ faoliyat va fanlararo bog‘liqlik asosida o‘zlashtirishni ta‘minlaydi. Bunday texnologiyalar tilni o‘rganish jarayonida kognitiv va kommunikativ, ijtimoiy faoliyatni birlashtirishi bilan ahamiyatlidir. Integrativ texnologiyalarning ustuvorligi shundaki, ular talabani passiv tinglovchi emas, balki mustaqil izlanuvchi va muammoni hal qiluvchi subyekt sifatida shakllantiradi. Ushbu jarayonda yangi leksik birliklar kontekstual muhitda, turli nutq turlari bilan uyg‘unlikda va amaliy topshiriqlar orqali o‘zlashtiriladi. Psixolingvistik nuqtai nazaridan bu o‘qitish usuli semantik va assotsiativ xotira mexanizmlarini faollashtirib, so‘zlarning uzoq muddatli xotirada mustahkam saqlanishiga yordam beradi.

CLIL (Content and Language Integrated Learning) texnologiyasi xorijiy tilni boshqa fanlar mazmuni bilan integratsiyalashgan holda o‘qitishga asoslanadi. Ushbu metodika orqali talaba nafaqat tini o‘rganadi, balki ma‘lum bir fan sohasi bo‘yicha bilimlarni ham kengaytiradi. Masalan, ekologiya, iqtisodiyot, pedagogika, axborot texnologiyalari mavzulari xorijiy tilda muhokama qilinishi natijasida talabalar professional leksikani tabiiy kontekstda o‘zlashtiradilar.

Yana bir muhim texnologiyalardan biri bu “Case study” bo‘lib, u talabalar real yoki shartli professional vaziyatni muhokama qilib, muammoning optimal yechimini topishga harakat qiladilar. Ushbu jarayonda ular yangi leksik birliklarni muloqot ehtiyoji sababli faol qo‘llashga majbur bo‘ladilar. Masalan, pedagogik konflikt, ekologik muammo yoki biznes strategiya bilan bog‘liq keyslar muhokama qilinganda talabalar argument keltirish, fikrni asoslash, qarama-qarshi nuqtai nazarni himoya qilish kabi kommunikativ faoliyatni bajaradilar. Mazkur metodining asosiy afzalligi shundan iboratki, u leksik kompetensiyani tanqidiy fikrlash va kommunikativ faoliyat bilan birlashtiradi.

MUHOKAMA

Raqamli texnologiyalar integrativ o‘qitish modelining asosiy kognitiv-faol tarkibiy qismi hisoblanadi. Quizlet, Kahoot, Wordwall, Padlet kabi interaktiv va hamkorlikka asoslangan platformalar leksik materialni kontekstual-vizual shaklda

o'zlashtirish imkonini beradi. A. Paivio tomonidan ilgari surilgan dual kodlash nazariyasiga (Dual-Coding Theory) ko'ra, multimodal taqdimot — ya'ni matn, audio, video va vizual elementlarning birgalikda qo'llanilishi — talabning axborotni semantik qayta ishlash hamda uzoq muddatli xotirada saqlash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Masalan, Quizlet platformasida talaba yangi so'zning grafik shaklini ko'rish bilan birga, uning fonetik talaffuzini eshitadi, assotsiativ rasm bilan bog'laydi va adaptiv test tizimlari orqali mustahkamlaydi. Bu esa bir vaqtning o'zida multisensorli idrok etish mexanizmlarini faollashtiradi. Interaktiv texnologiyalar yordamida tashkil etilgan topshiriqlar talabada ichki motivatsiyani oshirib, ularning avtonom ta'lim subyekti sifatidagi mustaqil ko'nikmalarini rivojlantiradi. Olingan natijalar va qiyosiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy yondashuvda leksik birliklar ko'pincha nutqiy vaziyatdan uzilgan holda o'rgatilgani sababli, bo'lajak o'qituvchilarda "tushunish, lekin amalda qo'llay olmaslik" sindromi yuzaga keladi. Integrativ yondashuv esa M. Lewis tamoyillariga tayangan holda, tilni alohida so'zlar jamlanmasi emas, balki yaxlit funksional bloklar tizimi sifatida baholaydi.

XULOSA

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini integrativ texnologiyalar asosida rivojlantirish an'anaviy ta'limdagi mexanik yodlash qoliplaridan voz kechib, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini faol kognitiv jarayonlarga yo'naltirish imkonini beradi. Yangi leksik birliklarning quruq ro'yxat shaklida emas, balki nutq faoliyati turlari bilan sintezlashgan holda, muayyan kontekst ichida taqdim etilishi talabalarda leksik taxmin va chuqur tahliliy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu jarayon axborotni uzoq muddatli xotiraga o'tishini ta'minlab, til birliklarining passiv qabul qilinishidan faol nutq mahsulotiga aylanishini tezlashtiradi.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqqan holda, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini integrativ rivojlantirish bo'yicha quyidagi metodik tavsiyalar taklif etiladi:

1. Leksik darslarni rejalashtirishda alohida so'zlar ro'yxatidan voz kechib, dars mazmunini autentik matnlar va video materiallar atrofida qurish lozim.

2. Auditoriyada yangi soʻz maʼnosini shunchaki tarjima qilmaslik va boʻlajak ingliz tili oʻqituvchilarida kontekstual tahlil va lingvistik taxmin koʻnikmalarini rivojlantirish zarur.

3. Leksik materialni mustahkamlashda kollokatsiyalarga alohida eʼtibor qaratish, soʻzlarni doimo tayyor bloklar bilan birga oʻrgatish kerak.

4. Taʼlim jarayoniga CLIL va keys-stadi metodlarini faol joriy etish orqali boʻlajak ingliz oʻqituvchilarida tilni amaliy muammolarni hal qilish jarayonida oʻzlashtirish layoqatini oshirish lozim.

5. Baholash tizimida nafaqat soʻzning tarjimasi yoki test yechish qobiliyatini, balki talabanning yangi soʻzlarni erkin ogʻzaki va yozma nutqda ishlata olish darajasini tekshirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyhati

1. Бим И.Л. (1988). *Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе*. – Москва: Просвещение.
2. Lewis, M. (1993). *The Lexical Approach: The State of ELT and a Way Forward*. Language Teaching Publications.
3. Jalolov J.J.(2012) *Chet tili oʻqitish metodikasi*.-Toshkent:Oʻqituvchi
4. Пассов Е.И. (1991) *Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению*. – Москва: Просвещение.
5. British Council. (2024). *Teaching vocabulary through digital tools and context*. TeachingEnglish. <https://www.teachingenglish.org.uk>